

KORREKSION-PEDAGOGIK MASHG’ULOTLARDA KOXLER IMPLANTLI BOLALARNI MUSTAQIL FAOLIYATGA TAYYORLASHNING MAZMUNI VA ZAMONAVIY YONDOSHUVLAR

Xamrayeva Aziza Farxadovna

JDPU p.f.f.d

Berkinova Feruza

JDPU talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada korreksion pedagogic mashg’ulotlarda koxler implantli bolalarni mustaqil faoliyatga tayyorlashning mazmuni va zamonaviy yondoshuvlar haqida fikr yuritilgan.

Kalit-so’zlar: eshitish apparatlari, koxlear-implantant, reabilitatsiyasi, umuminsoniy, abilitatsiya, nogiron, fiziologik, psixiologik, nutqiy signallar

Аннотация. В данной статье рассматриваются содержание и современные подходы подготовки детей с кохлеарными имплантами к самостоятельной деятельности в коррекционно-педагогической подготовке.

Ключевые слова: слуховые аппараты, кохлеарный имплант, реабилитация, универсальные, реабилитация, инвалиды, физиологические, психологические, речевые сигналы.

Abstract: This article discusses the content and modern approaches to preparing children with Cochlear implants for independent activity in corrective pedagogical training.

Key words: hearing aids, cochlear implant, rehabilitation, universal, habilitation, disabled, physiological, psychological, speech signals.

Ayrim eshitish apparatlari turli sensonevral karlikning texnik, fiziologik va patofiziologik sabablari bilan eshita olmaydigan kishilarning eshitishiga qisman, ayrimlariga esa umuman ta’sir qilmaydi. Kar va zaif eshituvchi bolalar ta’lim tarbiyasiga oid nazariy ma’lumotlarning tahlili asosida quyidagi hulosalarni

shakllantirdik: kar va zaif eshituvchi bolalarning ta’limi va tarbiyasini tashkil etishda to’g’ri tashxisning ahamiyati kattadir; eshitishda nuqsoni bo’lgan bolalarning nutqini rivojlantirishda eshitish qoldig’idan foydalanishga ustuvorlik berish zarur. Bu jarayonda eshitish sezgisiga ta’sirning turli vositalarini bolaning fiziologik va psixiologik hususiyatlarini inobatga olgan holda tanlash muhimdir;

Koxlear-implantantli eshitishda nuqsoni bo’lgan bolalar rehabilitatsiyasi

Bola hayoti davomida ijtimoiy tajribani, umuminsoniy va milliy ahloq-odob normalarini egallab boradi, ta’lim oladi va asta sekin har tomonlama aqliy va jismoniy jihatdan etilib boradi. Eshitishda nuqsoni bo’lgan nogiron bolalarda bu jarayon qiyinchilik bilan kechadi, ularning ijtimoiy moslashuvi ham maxsus yordamsiz sodir bo’lmaydi. Abilitatsiyaning maqsadi. Koxlear implantatsiyadan keyin bolaning eshitish idroqini va nutqini shakllantirish, o’zgalar nutqini tushunish va so’zlashish, muloqot qila bilishga o’rgatish, nutqini me’yorda eshituvchi bola nutqining darajasiga etkazishdan iborat. Abilitatsiyaning vazifalari va yo’nalishlari:

1. Bolada kommunikativ ko’nikmalarni (ya’ni bola uchun qulay muloqot shakllaridan foydalanib, atrofdagilar bilan o’zaro munosabatlarga koxlear implantli rishish qobiliyatini) rivojlantirish;

2. Bolada koxlear implant yordamida atrofda kelayotgan tovushlarni eshitib idrok etish qobiliyatini rivojlantirish

3. Bolada ko’plab nutqiy bo’lmagan va nutqiy signallarni (so’zlar, tovushlar, iboralarni) topish, farqlash va tanish malakasini rivojlantirish; ushbu signallarning bola xotirasid tovushli obrazlarini to’plashga o’rgatish;

4. Bolada til tizimini rivojlantirish

Bolako’plab so’zlarning ma’nolarini, ularning tovush tarkibini, gapda so’zlarni o’zgartirish va qo’shish qoidalarini o’rgatish; ushbu hamma axborotni bola xotirasida mustahkamlash; bolaning og’zaki nutqini rivojlantirish, ya’ni bolada o’zi xabar qilmoqchi bo’lgan fikrni paydo qilish hamda bu fikrni nutqiy birliklar ketma-ketligiga aylantirish malakasini hosil qilish; artikulyatsion organlarning harakatlantiruvchi dasturlarini shakllantirish va shu yo’l bilan muayyan akusti xossalarga ega bo’lgan nutq tovushlarining talaffuz qilinishiga erishish; bolani har xil

kommunikatsion vaziyatlarda nutqdan foydalanishga o‘rgatish. Bolada bu malakalarni rivojlantirish ko‘p yillarni talab qiladi. Buning ustiga yana shuni ham yodda tutish kerakki, qulog‘i eshitmaydigan kichik yoshdagi bolada kar bolalarda odatda kamchiliklar bilan rivojlanadigan boshqa ko‘nikmalarni – atrof olam haqidagi umumiy tasavvurlarni, tafakkur, xotira, diqqatni, harakatlanish faolligini (yirik va mayda motorikani), hissiy-irodaviy sifatlarni rivojlantirish ham zarur. Bolalarda, ayniqsa kichik yoshdagi bolalarda ushbu hamma ko‘nikmalar parallel ravishda va o‘zaro aloqada va asosan kun davomida o‘z atrofidagi kattalar bilan o‘zaro muloqot paytida rivojlanadi.

Shuning uchun boshidanoq surdopedagogik ish ham, kun davomida ota-ona bolalari bilan olib boradigan rivojlantiruvchi ish ham, xuddi normal bola bilan bo‘lganidek, bu rivojlantiruvchi yo‘nalishlarning hammasini o‘z ichiga oladi. Shunday qilib, nogiron bolada har xil ko‘nikmalarni rivojlantirar ekanxuddi shu yoshdagi me‘yorda rivojlangan bolalarga nisbatan qo‘llanadigan ko‘rsatkichlarga tayanishimiz kerak. Ta‘lim-tarbiya jarayonida umumpedagogik va xususiy tamoyillar e‘tiborga olindi. Ya‘ni nutqni keng qamrovli rivojlantirish bo‘yicha olib boriluvchi ishlarda quyidagi tamoyillarga rioya qilinish lozim.

Abilitatsiya paytida koxlear implantli bolalar bilan ishlashda qo‘llanadigan metodlar. Maktabgacha yoshdagi koxlear implantli bola bilan olib boriladi reabilitatsion ishda zaif eshituvchi bolalarga nisbatan qo‘llanadigan hamma metodlar to‘g‘ri keladi. Biroq bu o‘rinda o‘ziga xos jihatlar ham mavjudki, (Korolyova I.V.), ularni, qaysi metod qo‘llanishidan qat‘i nazar, e‘tiborga olish lozim. Birinchidan, abilitatsion ishning dastlabki yilida asosiy ish eshitish idrokni rivojlantirishga qaratilishi kerak va buning uchun avvalam bor kundalik odatiy vaziyatlardan foydalanish maqsadga muvofiq. Ikkinchidan, koxlear implantli bolada qisqa vaqt ichida tabiiy eshitish idrokni rivojlantirish hamda bunda bolada, me‘yorda eshitadigan bolalar kabi, o‘z nutqini va o‘zgarar nutqini idrok etib tushunish darajasiga erishish vazifasi turadi. Uchinchidan, koxlear implantli qilingan bola bilan olib boriladigan ishning o‘ziga xos jihati shundaki bolada eshitish ko‘nikmasini rivojlantirish kerak. Buning uchun bola bilan muloqotda uning qarshisida emas,

yonida (koxlear implantant qo‘yilgan tomonida) o‘tirgan holda suhbat olib borish, o‘ynash, kitob o‘qish kerak.

Maktabgacha yoshdagi to‘satdan eshitish qobiliyati yo‘qolgan va nutqi saqlanib qolgan kar bolada ishlashning dasltabki davrida muloqotning sensorli asoslaritiklanadi, eshitish muhiti bilan tabiiy o‘zaro ta‘sir va bola o‘ziga tanish bo‘lgan tovushli dunyoga qaytadi.

Адабиётлар:

Rivojlanishida mavjud bo‘lgan chetlanishlar darajasiga ko‘ra differentsatsiyalashtirilgan ta‘limni tashkil etish tamoyili rivojlanishida bir xil, lekin darajasiga ko‘ra turli chetlanishga ega bolalarni ajratgan holda o‘qishlarini nazarda tutadi, binobarin, ularni o‘qitish metodikasida sezilarli farqlar mavjud (masalan, ko‘zi ojiz bolalar taktil asosda (Brayn tizimi bo‘yicha), yomon ko‘ruvchilar esa ko‘rish asosida o‘qitiladi).

Asosiy adabiyotlar:

- 1.Nishanova.Z.T, G.K.Alimova Psixologik xizmat.Psixokorreksiya.Toshkent “ijod press” 2019
- 2..Dovurova.G O‘zlashtirishi qiyin bo‘lgan kichik maktab yoshidagi bolalar psixologiyasidagi muammolar va ularning yechimlari.T 2020
- 3.Goziyev.E.G.”Ontogenez psixologiyasi”T2020
- 4.Adizova T.M Psixokorreksiya T 2015
- 5.Umarov.B.M Tarbiyasi qiyin bolalar bilan ishlashda psixologik xizmat o‘rni T.2018
- 6.Olimov.L.Ya Xulqi og‘ishgan bolalar psixologiyasi.Darslik Buxoro 2019